

«YUSIP-AXMET» DÁSTANÍNDA TÚS MOTIVINIŇ QOLLANÍLÍWÍ

Kulimbetova A.K.

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı

Kirisiw. «Yusip-Axmet» dástanındaǵı tús motivi folklor hám dástan janlarında keń tarqalǵan, ózine tán ádebiy element sıpatında syujetrawajlanıwında áhmiyetli rol oynaydı. Túsler, insan ruwxıyatınıń hám ishki dúnyasınıń aynası sıpatında, personajlardıń ishki konfliktlerin, kúilmegen waqıyalardı aldınnan kórsetiwde hám syujettiń ósiwininde júdá úlken áhmiyetke iye. [Abdusamatova Gulxumor Abdufattoyevna Shukurov Zavkiddin Shodikulovich.] «On the issue of studying the Karakalpak epik.» (2024):7653-7661]. «Yusip-Axmet» dástanında túsler qaharmanlardıń táǵdiri hám háreketlerin rawajlandırıwda tiykarǵı orındı iyeleydi. Izertlewdiń tiykarǵı maqseti «Yusip-Axmet» dástanındaǵı tús motiviniń syujet rawajlanıwına tásirin anıqlaw hám túslerdiń dramatik qurılısındaǵı áhmiyetin analiz qılıw bolıp tabıladı. Bul jumısta personajlardıń ruwxıy halatları, ishki konfliktleri hám syujettiń qanday dáreje rawajlanıp atırǵanı kórip shıǵıldı. Sonday-aq, túslerdiń dástannıń estetikalıq hám etikalıq qaralarına táhiri úyreniledi. Túsler ádebiyattanıwda tárbiyalıq hám ruwxıy kózqaraslarınıń kórinisi sıpatında kórip shıǵılǵan. «Yusip-Axmet» dástanındaǵı tús motiviniń áhmiyeti haqqında aldınları tek qısqasha maǵlıwmatlar bar bolsa, bul izertlewde túslerdiń syujet hám personajlar rawajlanıwındaǵı ornı tereń analiz qılınadı. Tús motivi»Yusip-Axmet» dástanında eki tiykarǵı qatlamda qollanılǵan:

Túsler kóbirek waqıyalar hám qaharmanlardıń qararların kórsetiwde isletiledi. Tústegi kórinisler (máselen, órt, qarańǵılıq, haywanlar) qaharmanıń keleshekтегі háreketleri hám qararlarına tásir etedi. Túslerdiń simbollıq mánisi kóplep súwretlewler arqalı qaharmanlardıń ishki halation, psixologiyalıq qarama-qarsılıqların hám ulıwmalıq mádeniy, filosofiyalıq qádiriyatların kórsetip beredi. Tús motiviniń simbollıq mánisi, tiykarınan, dástannıń ternı máni qatlamın quraydı, qaharmanlardıń ózlerin ańlawǵa járdem beredi.

Qaraqalpaq dástanlarındaǵı waqıyalardı rawajlandırıwshı eposlıq syujet-bul dástandaǵı qaharmanıń qarama-qarsı tárepi yaǵnıy basqa elat patshasınıń tús kóriwi, batırdıń dańqın esitip oǵan dushpanlıq oylawı, batırlarǵa yaki qaharmanǵa qarsı jawız kúshlerdi jumsawı, (mastan kempir, duwaxan hám t.b.), kópshilik qaraqalpaq dástanlarında «qalmaq», «qızılbas»lar batırdıń hám onıń xalqınıń qas dushpanı yaǵnıy kontrast obrazlar iretinde súwretlenedi. «Yusip-Axmet» dástanında “Gózzalshanıń tús kóriw epizodında onıń ğaziynege bir lágen tillanı kóterip baratırǵanda tosattan eki jolbarıs payda boldı hám eki tárepinen shıǵıp tarttı. Ayaǵı shalınısıp basındaǵı tillası shashılıp, bası ashılıp qaldı, jáne awzınan bir ğarrı qus ushıp ketti” dep bayanlanadı [Qarakalpaq folklorı, 1986. – 168 b]. Bunday xalıq awızeki dóretpelerinde keń taralǵan dástúriy súwretlew bolajaq istiń aldın ala túsinde ayan beriwı basqa qaraqalpaq dástanlarında sál ózgesherек

formada berilgen. Lekin, bul súwretlew usılı-dástúrge aylanğan tús kóriw hám onı jorıw. Máselen, «Alpamıs» dástanında qalmaq xanı Tayshaxan Alpamıstıń kiyatırğanın aldın ala bilse, «Yusip-Axmet»te joqarıda aytıp otılgenindey, Gozzalshada tús kóriw arqalı biledi. Bunday syujet «Qorqıt ata» jırında da gezlesedi. Qandayda bir bolajaq jaqsı yaqı jaman islerdiń dástan qaharmanları túsine eniw detalları qaraqalpaq dástanlarınıń kópshilik jerlerinde bar. «Yusip-Axmet» dástanında Yusip-Axmettiń dushpan qolına túskeni Gúláselayımnıń túsinde ayan beredi. Bul detaldan Yusip penen Axmetke jaman istıń bolğanı hesh qanday xabar-atarsız-aq, óz-ózinen malim.

Al. «Alpamıs» dástanında da tús kóriw motivinde batırdın dushpan eline keletuǵın saparı aldın ala dushpan patsha tárepinen túsinde bayanlanadı. Tayshaxan jatıp tús kórip, onı mástanǵa joritadı. Mástan Tayshaxanǵa Alpamıstıń kiyatırğanın aytadı. Batırdıń júris-turısı, amanlıǵı haqqındaǵı xabar usınday tús kóriwler arqalı berilip, lekin bazı bir jaǵdaylarda syujetlik baǵıtın ózgerdedi. Mısalı «Qoblan» dástanında: Qoblan jatkan jerinde sáxár wakta tús kóredi. Ol 40 jigitiń ishinde Duǵdarǵa túsın aytıp joritadı:

Mal hasılı soyıldı

Qızıl ala qan boldı

Dara tabaq qoyıldı

Bul ne bolar Duǵdarjan [Qarakalpaq folklorı, 1981. -174 b]. Bunday syujetlik baǵdar dóretpede xalıqtı eziwshi jawız patsha menen xalıq batırları arasındaǵı konflikt tayarlawshı detallar bolıp tabıladı.

Álbette, dástanlarda tús kóriw hám onı jorıw hár qıylı formada ushırasa beredi. Máselen, «Yusip-Axmet»te Gózzalshanıń túsın Babaqambar bılayınsha jorıydı.

“Kórgen túsındur raxmannıń dúri Yusip alar sháxárin kórgen awhalın, Jolbarıstay qol salǵan Yusip-Axmetdur Yusip alar sháháriń kórgen awhalın”.

Bunda, Babaqambar Yusip-Axmettiń Mashıl jurttın basıp alatuǵın xabarın aldın ala bildirse, «Alpamıs» dastanında da Jádigerdin túsı ákesi Alpamıstıń aman keletuǵının sezdiredi. Al. «Qoblan» dastanında bolsa Qoblannıń túsı eli-xalqınıń Aqshaxan qolında bende bolǵanlıǵınan dárek beredi. Demek, bul dástanlardaǵı tús kóriw, ayan beriw hám tústı jorıw detalları usas bolǵanı menen ondaǵı waqıyaların bayanlanıwı hár qıylı bolıp keledi.

«Yusip-Axmet» dástanında Gózzalshanıń kórgen túsindegi waqıyaga usas tús kóriw motivi «Shiyrin-Sheker» dástanında da beriledi. Eki dástandaǵı tús waqıyası uqsas bolǵanı menen tústı bayanlaw eki qıylı. Biri jaqsılıq nıshanı, ekinshisi yaqı «Yusip-Axmet» dástanında Gózzalsha ushın dushpanlıq keltirip shıǵarıwshı jamanlıq álamatı bolıp tabıladı. Bárshemizge belgili, dástanlardaǵı batırlardıń dushpan patsha tárepinen aldawshılıq penen qolǵa túsiriw waqıyaları berilip, bul «Yusip-Axmet» dástanında Gózzalshanıń sarayındaǵı qul Mırzamambet arqalı iske asırıladı. Gózzalsha túsın joritıp bolıp, Babaqambardı zindanǵa taslatadı. Yusip-Axmetti tutıp kelgen adamǵa jurttıń jartısın úyimdegi jalǵız qızımdı beremen deydi. Mırzamambet Gózzalshanıń júyriǵın alıp Úrgenishke kelip Yusip penen Axmetti aldap, xızmetin etedi. Batırlardı hiyle jolı

menen dushpan qolına tapsıradı. Sonda barıp Yusip penen Axmet aldanganın bileđi. Dástandađı batırlardıń dushpan «jansızı» tárepinen hiylekerlik penen qolğa tusiriliw syujeti bir jađınan waqıyalardı quramalasırsa, ekinshi jađınan rawajlandırıp otıradı. Bul haqqında f.i.k. K.Palımbetov: “Xalıq dástanlarındađı batırlardıń ğapıllıqta bende bolıp túsiwi «Qorqıt ata» jırındađı Bamsi-Bayrek penen «Alpamıs» dastanındađı Alpamıstıń aldawshılıq penen tutqın bolıw waqıyasında beriledi. Biraq bul dástanlarda tiykarǵı syujetlik liniyası muhabbat máselesi dógereginde rawajlanadı» dep kórsetedi” [Palımbetov K. «Qorqıt ata kitabı» hám Qaraqalpaq folklorı. Dis. kand. filol. nauk. Nókis, 1997. -20 b].

Akademik 3.V. Bartold: “Hár qanday batırılıq eposta aq kókirek, hadal kewilli batırğa zalım patshalardıń hiyle sumlıqlı, ózimshilik siyasatı qarsı turıwı menen belgilenedi, dep jazǵanedi” [Bartold V.V. Kitabı-Korkud. 1. Борьба богатыря с ангелом смерти. -М., 1965. -206 с]. Yusip-Axmet obrazlarınıń dástandađı eń áhmiyetli tárepi, olar eldi birlestiriw, Xorezm oazisinde jasawshı xalıqlardıń birligin saqlaw, muqaddes islam dinin qádirlew sıyaqlı mártlik isleri.

Túsler Yusup dástanında tek qaharmanlardıń ishki dúnyasın, bálki shıǵarmanıń mádeniy hám filosofiyalıq qádiriyatların da sáwlelendirip beredi. Túslerdiń rámsiy mánisi arqalı xalıqtıń kózqarasları, ómirge bolǵan múnásibeti, qádiriyatları hám ruwxıy dúnyası óz kórinisin tapqan. Dástannıń aqırǵı basqıshında túslerdiń ózgeriwi, qaharmanıń ishki ósiwi hám ómirge jańasha názer taslawı menen baylanıslı bolıp, bul túslerdiń dástannıń ulıwma filosofiyalıq mazmunına tásir etkenin kórsetedi. Túslerdiń simbolıq funkciyası izertlewde ayrıqsha tilge alındı. Túsler kóbinshe qaharmanlardıń arızıw-úmitlerin, qorqıwların yaki keleshektegi kútiletuǵın halatların simvolıq tárizde kórsetip beredi. Túslerdiń simvolıq mánisi kóplegen mádeniy qatlamlarda ulıwmalıq ózgesheliklerge iye hám olar dástannıń mazmunın jáne de bayıtıp baradı. Bul jađday izertleshide jańasha kózqaraslardıń júzege keliwine jol ashıp beredi.

Izertlew nátiyjeleri sonı kórsetedi, «Yusip-Axmet» dástanındađı tús motivi syujettiń rawajlanıwında áhmiyetli orın tutadı. Túsler qaharmanlardıń ishki dúnyasın kórsetip beriw, olardıń ruwxıy halatın, qararların hám keying háreketlerin rawajlandırıp baradı. Dástannıń qurılısında túslerdiń ornı, olar arqalı waqıyalar hám personajlardıń rawajlanıwırawajlanıwı, psixologiyalıq hám semantikalıq tárepleriniń óz-ara baylanısı ashıp berildi. Dástanlardı bir-biri menen salıstırıp úyreniw arqalı túslerdiń ulıwmalıq hám ózine tán ózgeshelikleri anıqlanıp, dástannıń mádeniy hám filosofiyalıq qatlamındađı ornı úyrenildi.

ÁDEBIYATLAR

1. Abdusamatova Gulxumor Abdufattoyevna Shukurov Zavkiddin Shodikulovich. «On the issue of studying the Karakalpak epik.» (2024):7653-7661
2. Qarakalpaq folklorı. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1986. T. XVI. -168 b
3. Qarakalpaq folklorı. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1981. T. VII. -174 b

4. Palimbetov K. «Qorqıt ata kitabi» hám Qaraqalpaq folklorı. Dis. ... kand. filol. nauk. Nókis, 1997. -20 b
5. Bartold V.V. Kitabi-Korkud. 1. Борьбабогатырясангеломсмерти. -М., 1965. -206с
6. Eshonqul J. Mif va baadiy tafakkur. Toshkent-2019
7. Жаббор Эшонкул «Ўзбек фольклорида туш ва унинг бадий талқини» Ўзбекистон Фанлар Академияси «Фан», 2011
8. Maqsetov Q, Dastanlar, jirawlar, baxsilar. No'kis.: Qaraqalpaqstan, 1992.
9. Saǵitov I.T. Qaraqalpaq xalqinin' qaharmanliq eposi. No'kis.: «Qaraqalpaqstan», 1985. баспасы, 1968.